

Revista de Ciencias Sociales

Actitud de los comuneros de Yauli-Perú hacia la responsabilidad social empresarial de Volcan Compañía Minera

Garcia-Zanabria, Carol Kemberli*
Vicente-Zevallos, Melina Wine**
Condori-Apaza, Marisol***

Resumen

El objetivo fue analizar la actitud de los comuneros de Yauli-Perú hacia la responsabilidad social de Volcan Compañía Minera. La investigación es de enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal-descriptivo; se consideró una muestra de 187 comuneros, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados muestran que los comuneros tienen una actitud desfavorable hacia la responsabilidad social de Volcan (78,6%). En la dimensión social existe una actitud desfavorable hacia la contribución con la calidad de la educación y contribución con la mejora de la infraestructura; solo el indicador contribución con la calidad de la salud presenta una actitud favorable. En la dimensión responsabilidad económica, existe actitud desfavorable hacia el desarrollo de negocios sostenibles y fomento del empleo; y la actitud hacia los indicadores realización de campañas ganaderas y asistencia a los ganaderos es favorable. En la dimensión responsabilidad ambiental existe actitud desfavorable en todos sus indicadores: Promoción de la producción forestal, gestión del agua y efluentes, gestión de residuos sólidos y cumplimiento de las normativas ambientales. Se concluye aseverando que el incumplimiento de los compromisos asumidos por Volcan Compañía Minera ha generado un impacto significativo en las dinámicas sociales, económicas y ambientales.

Palabras clave: Responsabilidad social; responsabilidad económica; responsabilidad ambiental; actitud; minería.

* Socióloga. Investigadora en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. E-mail: e_2011101132B@uncp.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3344-548X>

** Socióloga. Investigadora en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. E-mail: e_2011101163L@uncp.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8400-0787>

*** Doctora en Sociología. Magíster en Sociología. Socióloga. Docente Investigadora en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. E-mail: mcondori@uncp.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5731-2430>

Attitude of the Yauli-Peru community members towards the corporate social responsibility of Volcan Compañía Minera

Abstract

The objective was to analyze the attitude of community members in Yauli, Peru, toward the social responsibility of Volcan Compañía Minera. The research employed a quantitative approach and a non-experimental, cross-sectional, descriptive design. A sample of 187 community members was surveyed using a questionnaire. The results show that community members have an unfavorable attitude toward Volcan's social responsibility (78.6%). In the social dimension, there is an unfavorable attitude toward contributions to the quality of education and infrastructure improvements; only the contribution to the quality of health indicator shows a favorable attitude. In the economic responsibility dimension, there is an unfavorable attitude toward the development of sustainable businesses and job creation; however, the attitude toward the indicators of livestock campaigns and assistance to livestock farmers is favorable. In the environmental responsibility dimension, there is an unfavorable attitude across all indicators: promotion of forestry production, water and wastewater management, solid waste management, and compliance with environmental regulations. It is concluded that Volcan Compañía Minera's failure to comply with the commitments made has generated a significant impact on social, economic, and environmental dynamics.

Keywords: Social responsibility; economic responsibility; environmental responsibility; attitude; mining.

Introducción

Las empresas mineras muestran iniciativas de responsabilidad social considerando a sus *Stakeholders*; sin embargo, la atención a las necesidades y expectativas hacia las comunidades anfitrionas es limitada (Mansilla-Obando et al., 2022). En América Latina, las empresas mineras se caracterizan por un alto grado de involucramiento de empleados y directivos en iniciativas de responsabilidad social corporativa, pero la participación que le dan a las comunidades sigue siendo mínima (García-Ortega et al., 2020).

Perú como país de antigua tradición minera, a nivel mundial y latinoamericano se ubica entre los principales productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, telurio, entre otros (Ministerio de Energía y Minas, 2025). En las últimas décadas, la presencia de la industria minera en este país emergente, ha contribuido con mantener el equilibrio macroeconómico (Nugra et al., 2021). La minería metálica

demonstró un aumento de 4% en marzo de 2024 en comparación al 2023, respaldado por la mayor producción de molibdeno, zinc, oro y cobre; y las exportaciones mineras mostraron un crecimiento interanual de 8% a marzo de 2024, lo cual se explica, fundamentalmente por el mayor valor de las exportaciones de oro (+40%) y cobre (+3%) (Cooperación Actualidad Minera en el Perú, 2024).

Los proyectos de exploración en el Perú, se da por la presencia de empresas mineras grandes y medianas, provenientes de Estados Unidos, Australia, China y Brasil; que son empresas con capacidad de inversión en la industria minera; y tuvieron cambios significativos en cuanto a inversiones de empresas privadas extranjeras, generando ventajas y desventajas; sin embargo, a la industria minera aún le falta enmendar la mala imagen que sus operaciones generaron, motivo por el cual existe desconfianza de la población debido a una minería que incumple con sus compromisos en el área donde se ubican sus operaciones extractivas (Mogrovejo, 2017). La minería en el Perú se destaca por los minerales

como son la plata y los minerales metálicos. Según Espinoza et al. (2016):

El caso de la minería en el Perú tiene un gran reconocimiento al posicionarse como el número 1° en explotación de oro en Latinoamérica y encontrarse en los 8 primeros puestos a nivel mundial en demás minerales en los cuales se destacan la Plata, el Cobre, y el Zinc convirtiéndose en un gran explotador minero reconocido a nivel mundial, convirtiéndose en un país con mejor clima de negocios para inversionistas extranjeros favoreciendo la economía del país. (p. 208)

A pesar del crecimiento y posicionamiento del Perú en cuanto a exportaciones mineras, no hay impacto positivo en la población; es decir, no existe reducción de la pobreza estructural y las desigualdades continúan; solo Lima y Cuzco se encuentran en una situación de mejor desempeño en índice de infraestructura física e índice de infraestructura financiera, pero las demás regiones se caracterizan por presentar grandes rezagos tanto en su crecimiento económico, como en infraestructura física, social y financiera (Coronado, 2022).

El extractivismo minero vulneró los derechos de las comunidades y generó impactos ambientales negativos como contaminación de agua, aire y suelos agrícolas (Coayla et al., 2024). Así también, este atractivo de inversión minera, trajo consigo conflictos socioambientales y manejo político; por lo que es necesario considerar acuerdos claros entre el Estado, el sector privado y las comunidades afectadas por la extracción minera (Andújar-Palao et al., 2021), a fin de que no continúen los impactos negativos.

La provincia de Yauli, departamento de Junín, ubicada en los Andes centrales del Perú, tenía como actividades económicas a la agricultura y ganadería; y es en el siglo XVIII, con los hallazgos de minerales en los cerros de Morococha y Yauli, que inicia el dinamismo económico, demográfico, social y cultural, aumentando el valor de las tierras de las comunidades campesinas, incrementando así los conflictos sociales (Gómez, 2024), siendo una de ellas la Comunidad Campesina

de Yauli, donde la Compañía Minera Volcán realiza sus actividades de explotación de minerales como: Zinc, plata, plomo y cobre.

Volcan Compañía Minera informa que sus inversiones socialmente responsables se encuentran encaminadas a contribuir en la mejora de la educación, salud, desarrollo económico, fomento del empleo local e infraestructura (Volcan, 2020); sin embargo, los comuneros de Yauli muestran un mayoritario desacuerdo hacia las acciones de Responsabilidad Social (RS) de la compañía minera. Por lo que, la presente investigación tuvo como objetivo analizar la actitud de los comuneros de Yauli hacia la responsabilidad social de Volcan Compañía Minera.

1. Fundamentación teórica

La responsabilidad social está siendo considerada como parte de la política de instituciones públicas y privadas (Ormaza et al., 2020; Mendoza et al., 2020; Condori et al., 2022) y dentro de estas últimas las empresas mineras. Por lo que, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es entendida como una herramienta para el desarrollo y la sostenibilidad organizacional, así como una estrategia de desempeño para lograr mayor rentabilidad (Suárez-Morales, 2017).

Para un abordaje amplio, la RSE considera tres enfoques: El primer enfoque, ubica a la responsabilidad de la empresa con la comunidad anfitriona, lo que es asumido como ciudadanía corporativa; el segundo, está influenciado por la teoría de los *Stakeholders*, entre ellos accionistas, empleados, clientes y proveedores (Licandro, 2023); y el tercer enfoque, considera a la RSE como la responsabilidad de una empresa frente a los impactos que sus decisiones y acciones generan en la sociedad y el medio ambiente (International Organization for Standardization [ISO], 2011).

Carrol (1991), propone la teoría de la pirámide, en la cual identifica cuatro tipos de responsabilidades que deben asumir las empresas: Económicas, legales, éticas y

filantrópicas; en la base de la pirámide se encuentran las responsabilidades económicas, que implican la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, generando a cambio una utilidad para la empresa; las responsabilidades legales, se fundamentan en el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes, garantizando que las actividades empresariales se desarrollen dentro del marco legal.

Las responsabilidades éticas, buscan que las empresas actúen de manera justa y correcta, procurando minimizar o evitar daños a los grupos de interés; finalmente, las responsabilidades filantrópicas, abarcan acciones y proyectos dirigidos a atender las necesidades de la sociedad, promoviendo el bienestar y la mejora de la calidad de vida comunitaria. Además, se identificó la responsabilidad ambiental como quinta dimensión (Yakovleva y Vazquez-Brust, 2012) y como sexta dimensión “la responsabilidad hacia el bienestar en salud y seguridad de la comunidad” (Mansilla-Obando et al., 2022, p. 84).

Para el presente estudio se tomó en cuenta lo abordado por Pertuz (2016), quien analiza la responsabilidad social empresarial en América Latina considerando las dimensiones social, ambiental y económica; así mismo señala que una minería responsable debe cumplir con los parámetros establecidos por organismos internacionales.

2. Metodología

La investigación fue de tipo básica, puesto que estuvo orientada a ampliar conocimientos sobre la realidad estudiada (Haro et al., 2024); nivel descriptivo, porque radicó en el conocimiento de situaciones y actitudes preponderantes mediante la descripción exacta (Valle et al., 2022); el enfoque fue cuantitativo priorizando la medición, el análisis cuantificable de datos y uso de técnicas estadísticas a fin de comprobar las hipótesis (Vizcaino et al., 2023); y diseño no experimental, transversal – descriptivo, que

según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), corresponde a estudios donde no se manipula intencionalmente la variable, procediendo al recojo de la información en un momento dado.

La población de estudio fueron 363 comuneros de la comunidad campesina de Yauli-Perú, de la cual se consideró una muestra de 187 comuneros, que se caracterizaron por ser predominantemente de sexo femenino (54%), con 30 a 39 años de edad (31,6%), instrucción secundaria (55,1%) y con residencia en la comunidad de Yauli entre 30 y 39 años (25,1%).

El instrumento de medición fue el “Cuestionario sobre la actitud de comuneros hacia la responsabilidad social de empresas mineras” elaborado por las investigadoras, el cual constó de 19 preguntas, de las cuales 4 correspondieron a datos generales, 7 a la dimensión social, 4 a la dimensión económica, y 4 a la dimensión ambiental.

Dado que el enfoque de la investigación fue cuantitativo, la validez del instrumento comprendió la validez de contenido y la validez de constructo; la primera, realizada con la opinión de cuatro expertos; y la segunda, con una muestra piloto de 30 comuneros de Yauli-Perú. Como las opiniones fueron expresadas en forma cualitativa ordinal de cinco categorías: Muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno, la evidencia de la validez de contenido se verificó con la estadística V de Aiken para la apreciación genérica (por criterios), al 95% de confianza estadística. La validez de constructo del instrumento fue evaluada con el coeficiente de correlación r de Pearson corregida ítem-total, puesto que las opciones de respuesta del cuestionario fueron muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno, con valoraciones 0, 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

El programa estadístico SPSS v.28 reportó los coeficientes de correlación r de Pearson corregida. Los coeficientes fueron superiores a 0,2, entre 0,287 del ítem Eco9 y 0,852 del ítem Amb14, por lo que todos los ítems fueron válidos, y, por ende, el instrumento presenta validez de constructo con muestra piloto. Por otra parte, el programa estadístico SPSS v.28 reportó el coeficiente

alfa de Cronbach de 0.887 mayor que 0.7, por lo que el instrumento es confiable.

Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS V25 y para la presentación de los gráficos se usó el programa *Microsoft Excel*. El cuestionario se aplicó considerando el consentimiento informado de los comuneros, que participaron del estudio, así también se tuvo en cuenta la confidencialidad y anonimato.

3. Resultados y discusión

3.1. Actitud hacia las acciones de la responsabilidad social empresarial

La responsabilidad social empresarial consiste en el cumplimiento de compromisos de la empresa con la comunidad, en lo social, económico y ambiental. Al respecto, los resultados demuestran actitud mayoritariamente desfavorable (78,6%) de los comuneros de Yauli hacia la RSE de Volcan Compañía Minera, tal como se muestra en el Gráfico I.

Fuente: Elaboración propia, 2025 en base al cuestionario aplicado.

Gráfico I: Actitud de los comuneros hacia las acciones de responsabilidad social

de Volcan Compañía Minera

Por otra parte, la actitud hacia las dimensiones de la responsabilidad social

empresarial es desfavorable, entre 56,7% (dimensión económica) y 79,7% (dimensión ambiental), tal como se detalla en el Gráfico II.

Fuente: Elaboración propia, 2025 en base al cuestionario aplicado.

Gráfico II: Actitud de los comuneros hacia las acciones de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial de Volcan Compañía Minera

Los resultados muestran un porcentaje elevado de actitud desfavorable relacionado con la actividad extractiva que se realiza en la comunidad de Yauli en Perú. Según Duque et al. (2013), la sociedad y las empresas mineras tienen la responsabilidad de llevar una relación consensuada y libre de conflictos; por lo que la responsabilidad social empresarial se ha ido reforzando a través de acuerdos que ayudan a la buena gestión empresarial con ética y compromiso social, político, cultural, ambiental y económico.

Los hallazgos evidencian la desconexión de la empresa con las expectativas de la comunidad. La falta de cumplimiento efectivo en las dimensiones social, económica y ambiental, contribuye a una percepción negativa que puede tener repercusiones en la sostenibilidad de las operaciones mineras y en la cohesión social de las comunidades afectadas. Por lo que es necesario que las empresas mineras deben reconsiderar sus estrategias de responsabilidad social para mejorar su relación con las comunidades y asegurar un desarrollo sostenible.

Esta situación también se da en otros contextos, como en el proyecto minero “Mirador” de Ecuador, que no está cumpliendo

con su responsabilidad corporativa en las áreas socioeconómicas ni ambientales; además, no ha llevado a cabo acciones concretas relacionadas con proyectos para proporcionar servicios básicos como agua potable y saneamiento, o si lo ha hecho, estos aún no están disponibles para todos (González y Cartuche, 2020).

Por su parte, Quispe (2021), quien investigó sobre RSE y sostenibilidad de empresas locales de Huayllay, demostró que existe regular compromiso de la empresa minera con las acciones de responsabilidad social en su dimensión social, económica y ambiental. Peralta y Quispe (2018), evidenciaron que los comuneros de Uchucarcu-Cusco tienen una percepción desfavorable acerca de las iniciativas de responsabilidad social empresarial de la minera Hudbay.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que las empresas mineras reconsideren sus enfoques de RSE, puesto que, para mejorar su compromiso con la sociedad, es crucial que las empresas no solo implementen programas de responsabilidad social, sino que también se involucren de manera activa y genuina con las comunidades, entendiendo sus necesidades y expectativas. Solo a través de un compromiso auténtico y

sostenible se podrá construir una relación mutuamente beneficiosa que favorezca tanto a las empresas como a las comunidades locales.

Por lo que, desde el enfoque social se destaca la necesidad de que las empresas mineras mejoren sus prácticas de RSE para satisfacer las expectativas de las comunidades locales. Esto requiere un enfoque más proactivo y transparente, así como una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones. Solo a través de una RSE genuina y efectiva se podrá construir una relación mutuamente beneficiosa entre las empresas y las comunidades, lo que a su vez contribuirá a la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones mineras.

a. Actitud hacia la responsabilidad en su dimensión social

El análisis de las acciones de responsabilidad en la dimensión social por parte de Volcan Compañía Minera S.A.A. para la comunidad de Yauli se basó en los indicadores del plan de responsabilidad social de la misma empresa, las cuales se componen de tres ejes: (a) Contribución con la calidad de la educación, (b) salud y (c) infraestructura.

En el Gráfico III, se demuestra que la mayoría de los comuneros de Yauli manifestaron actitud desfavorable hacia los indicadores contribución con la calidad de la educación (59,4%) y contribución con la mejora de la infraestructura (80,7%); solo el indicador contribución con la calidad de la salud presenta una actitud favorable (55,1%) de los comuneros.

Fuente: Elaboración propia, 2025 en base al cuestionario aplicado.

Gráfico III: Actitud de los comuneros hacia los indicadores de la responsabilidad en su dimensión social de Volcan Compañía Minera

Los resultados plasmados permiten dar cuenta de que la empresa no está cumpliendo a cabalidad su RS; en cuanto a educación

su contribución es preocupante, y no están considerando que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de

las comunidades. Por otra parte, la actitud desfavorable hacia la contribución con la mejora de la infraestructura es aún más alarmante, puesto que la infraestructura es crucial para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En contraste con los 2 indicadores antes mencionados, la contribución con la calidad de la salud presenta una actitud favorable (55,1%). Esto puede deberse a que las empresas mineras han priorizado la salud en sus programas de responsabilidad social, o a que las comunidades perciben un mayor impacto en este ámbito. Sin embargo, aún hay margen para mejorar, puesto que casi la mitad de los comuneros tienen una actitud desfavorable.

La situación de la RS de Volcan, se presenta también en otras realidades, como en el caso de la compañía minera Raura, donde se halló que los comuneros tienen una aceptación muy débil respecto a las iniciativas de responsabilidad social empresarial de la compañía; en el ámbito de la salud no logran beneficiar a todos los habitantes de Lauricocha ni de Antacallanca; además, las becas educativas que otorgan son limitadas y solo alcanzan a un pequeño grupo de estudiantes; por otra parte, los comuneros sienten que Raura nunca ha llevado a cabo el mantenimiento de las carreteras (Dimas, 2020).

La situación descrita para Raura es paralela a la de Volcan, donde los comuneros también expresan actitudes desfavorables hacia las iniciativas de RSE. Esto conlleva a reflexionar si las empresas mineras están realmente comprometidas con un enfoque inclusivo y sostenible en sus programas de responsabilidad social.

La crítica a la gestión de la RSE en estas empresas mineras subraya la necesidad de un enfoque más integral y participativo. Las empresas deben involucrar a las comunidades en la identificación de sus necesidades y prioridades, asegurando que las iniciativas de RSE no solo sean comunicadas, sino también consideren la participación activa de los comuneros. Esto no solo mejoraría la percepción de la RSE, sino que también podría

contribuir a un desarrollo más equitativo y sostenible.

De igual manera, Cárdenas y Huaihua (2018) en su investigación sobre RSE de Volcan dieron a conocer que la compañía minera implementó un modelo integral de gestión social en la comunidad campesina de Huayhuay, pero los resultados no fueron positivos, puesto que el descontento de la población ha aumentado, y los riesgos para la salud también, con enfermedades derivadas de la presencia de plomo en la sangre y el consumo de productos agrícolas contaminados.

La realidad antes mencionada, pone de manifiesto que las empresas no logran establecer relaciones de confianza con las comunidades, lo que se traduce en una percepción negativa de sus iniciativas de responsabilidad social, siendo un punto álgido el descontento creciente de la población y los problemas de salud que padecen los pobladores. Esta situación debería permitir reflexionar a la empresa y pensar seriamente en involucrar a la comunidad en la planificación y ejecución de sus iniciativas de RSE, asegurando que estas respondan a las necesidades y preocupaciones locales.

Por otra parte, Peralta y Quispe (2018) demostraron que los comuneros de Uchucarco-Cusco tienen una percepción desfavorable sobre las acciones de la empresa minera Hudbay, debido a que la empresa no se muestra comprometida con las capacitaciones ni apoyo con becas de estudio en el sector educativo de los diferentes niveles; y en cuanto al apoyo con servicios de salud y médicos de calidad es escasa.

Esta situación evidencia un patrón de insatisfacción con respecto a la RSE en el sector minero de Perú, lo cual demuestra que el problema no es exclusivo de una sola empresa, sino que podría ser un reflejo de una cultura organizacional que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar social. La falta de compromiso en áreas clave como la educación y la salud tienen implicancias significativas para la sostenibilidad de las operaciones mineras, puesto que el descontento creciente en las comunidades puede llevar a

conflictos sociales, protestas y resistencia a las operaciones mineras.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de que las empresas mineras mejoren su compromiso con la responsabilidad social, lo cual implica no solo la implementación de programas de capacitación y apoyo educativo, sino también garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. Un enfoque más inclusivo y colaborativo con las comunidades es esencial para construir relaciones de confianza y legitimidad, lo que a su vez contribuirá a la sostenibilidad de las operaciones mineras a largo plazo.

Considerando todo lo anterior, se debe prestar mayor importancia al componente social, lo cual es fundamental en el desarrollo de la vida de las personas y sus comunidades, las cuales tienen su forma de vida de acuerdo a su cultura, la misma que pauta su funcionamiento, siendo una de ellas el cumplimiento de acuerdos. Cuando otras personas o empresas ingresan a su territorio y éstas últimas no cumplen los acuerdos

pactados, surge una situación controversial que conlleva a actitudes desfavorables, que mellan el relacionamiento social y el adecuado funcionamiento de la comunidad y también de la empresa.

b. Actitud hacia las acciones de la responsabilidad económica

Las acciones de la responsabilidad económica que se analizaron corresponden a la realización de campañas ganaderas, asistencia técnica a los ganaderos, desarrollo de negocios sostenibles y fomento del empleo local que Volcan lleva a cabo en la comunidad de Yauli-Perú. Los resultados revelan que la mayoría de los comuneros de Yauli mostraron actitud desfavorable hacia los indicadores de la responsabilidad económica, entre 56,1% (desarrollo de negocios sostenibles) y 71,1% (fomento del empleo), tal como se muestra en el Gráfico IV.

Fuente: Elaboración propia, 2025 en base al cuestionario aplicado.

Gráfico IV: Actitud de los comuneros hacia los indicadores de la responsabilidad económica de Volcan Compañía Minera

La actitud desfavorable hacia el desarrollo de negocios sostenibles y el fomento del empleo es alarmante, puesto que sugiere que las iniciativas de la empresa no están alineadas con las expectativas y necesidades de la comunidad. La sostenibilidad en los negocios implica no solo la generación de beneficios económicos, sino también la creación de un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La falta de confianza en estas iniciativas puede reflejar una percepción de que las empresas mineras priorizan sus intereses económicos sobre el bienestar de la comunidad.

Por otra parte, la actitud favorable hacia las campañas ganaderas y la asistencia a los ganaderos sugiere que estas iniciativas están siendo percibidas como más efectivas y relevantes para las necesidades locales. Esto podría indicar que los comuneros valoran más las acciones que se alinean directamente con sus actividades económicas y formas de vida tradicionales. Sin embargo, la dependencia de estas iniciativas puede ser problemática si no se integran en un enfoque más amplio de desarrollo sostenible que incluya la diversificación económica y la capacitación.

Realidad similar encontró González y Cartuche (2020), quienes identificaron que la variable del acceso al empleo alcanzó una percepción negativa; sin embargo, la variable emprendimientos productivos estrechamente relacionada con la variable empleo alcanzó destacados valores positivos.

La situación antes mencionada revela una interesante dinámica en la percepción de los comuneros sobre la responsabilidad social, puesto que, si bien los emprendimientos productivos son vistos de manera positiva, la falta de acceso al empleo genera una percepción negativa. Lo cual pone de manifiesto que se requiere un enfoque más integrado y participativo en la responsabilidad social empresarial que equilibre el apoyo a los emprendimientos con la generación de oportunidades laborales equitativas. Solo así se podrá construir una relación de confianza y beneficio mutuo entre la empresa y la comunidad.

Por su parte, Dimas (2020) dio a conocer que la totalidad de comuneros de Raura percibe que siempre reciben el apoyo con instalación de pastos mejorados, el apoyo con desparasitación de ganados, capacitación en producción animal y la elaboración de productos lácteos.

La situación de Raura permite resaltar la importancia de desarrollar programas de RSE que sean integrales, enfocados en las actividades económicas clave de la comunidad y que logren un impacto generalizado. La unanimidad en la percepción positiva de los comuneros es un indicador de que la empresa ha logrado establecer una relación de confianza y reconocimiento mutuo con la comunidad; sin embargo, es importante mantener una mirada crítica y continuar evaluando el impacto a largo plazo de estas iniciativas.

La RSE no es un proceso estático, sino que debe adaptarse constantemente a las cambiantes necesidades y expectativas de la comunidad. Solo a través de un compromiso genuino y sostenido se podrá asegurar que las acciones de RSE contribuyan efectivamente al desarrollo local y a la sostenibilidad de las operaciones empresariales.

Así también Peralta y Quispe (2018), dieron a conocer que, en función al plan de relaciones comunitarias, la tendencia es bastante equilibrada, puesto que los comuneros indican que la empresa minera algunas veces proporciona trabajo.

El hallazgo de que la empresa proporciona empleo «algunas veces» contrasta con la necesidad de un enfoque más proactivo y estructurado en la RSE; sin embargo, la falta de claridad en la frecuencia y calidad del empleo proporcionado por la empresa también resalta la necesidad de una evaluación más rigurosa de las iniciativas de RSE. Las empresas deben ser transparentes en sus procesos y resultados, comunicando claramente a la comunidad las oportunidades laborales disponibles y los criterios para acceder a ellas. Esto no solo mejoraría la percepción de la empresa, sino que también fomentaría una mayor participación y colaboración de la comunidad.

c. Actitud hacia las acciones de la responsabilidad ambiental

Las acciones de la responsabilidad ambiental por parte de Volcan en la comunidad de Yauli-Perú se centró en el análisis de la promoción de la producción forestal, gestión del agua y efluentes, gestión de residuos sólidos y el cumplimiento con las normativas

ambientales.

El Gráfico V, muestra que la mayoría de los comuneros de Yauli, expresaron actitud desfavorable hacia los indicadores de la responsabilidad ambiental por parte de Volcan: Con el 77,5% se encuentra la promoción de la producción forestal; 79,7% la gestión del agua y efluentes; 80,7% la gestión de residuos sólidos; y 79,7% el cumplimiento de las normativas ambientales.

Fuente: Elaboración propia, 2025 en base al cuestionario aplicado.

Gráfico V: Actitud de los comuneros hacia los indicadores de la responsabilidad ambiental de Volcan Compañía Minera

El descuido por parte de la empresa hacia la promoción de la producción forestal es preocupante, puesto que los bosques desempeñan un papel crucial en la regulación del ciclo del agua, la prevención de la erosión y la conservación de la biodiversidad. La falta de iniciativas efectivas de reforestación puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el equilibrio ecológico de la región.

Por otra parte, la actitud desfavorable hacia la gestión del agua y efluentes indica

que los comuneros están preocupados por el impacto de las operaciones mineras en los recursos hídricos, puesto que la contaminación de las fuentes de agua puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de la comunidad, así como para las actividades económicas que dependen del agua, como la agricultura y la ganadería; por lo que es fundamental que la empresa implemente medidas efectivas para prevenir y mitigar la contaminación del agua, y que comunique de

manera transparente sus esfuerzos y resultados a la comunidad.

La actitud desfavorable hacia la gestión de residuos sólidos deja claro que los comuneros perciben que la empresa no está manejando adecuadamente los desechos generados por sus operaciones, lo cual es grave porque la acumulación y disposición inadecuada de residuos sólidos puede contaminar el suelo y el agua, y afectar la salud de las personas y los ecosistemas, por lo que urge que la empresa implemente un plan integral de gestión de residuos que incluya la reducción, reutilización y reciclaje, y que asegure una disposición final segura y ambientalmente responsable de los desechos.

El incumplimiento de las normativas ambientales indica que los comuneros dudan de la capacidad o voluntad de la empresa para cumplir con las leyes y regulaciones ambientales vigentes, lo cual puede generar consecuencias legales para la empresa, además de generar desconfianza y resentimiento en la comunidad; en tal sentido, es crucial que la empresa demuestre su compromiso con el cumplimiento de las normas a través de auditorías ambientales independientes y de una comunicación transparente sobre sus esfuerzos y resultados.

Abarcando aún más los aspectos ambientales, el estudio realizado por González y Cartuche (2020) en Ecuadoriente S.A., proyecto minero "Mirador", demuestra que existe una percepción negativa respecto a la preservación de la biodiversidad, fauna y flora, así como al saneamiento ambiental (alcantarillado). Esta situación es grave considerando que el proyecto «Mirador» se encuentra en una región biodiversa y ecológicamente frágil. La pérdida de hábitats y especies puede tener consecuencias irreversibles para el equilibrio del ecosistema y para el sustento de las comunidades que dependen de él.

Con respecto a las deficiencias del saneamiento ambiental, específicamente en lo relacionado al alcantarillado, es muy preocupante, puesto que puede conllevar la contaminación, afectando la calidad del agua

para consumo humano y riego; además, puede tener impactos negativos en la salud pública y en la productividad de actividades como la agricultura.

Por otra parte, Medina (2020) señaló que existe percepción desfavorable respecto a la empresa minera Gran Colombia Gold, lo cual es causa de la preocupación por el impacto al medio ambiente, y la empresa no se identifica de manera clara. La preocupación por el impacto ambiental es un tema recurrente en la minería, puesto que los efectos negativos como la contaminación del agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad son preocupaciones legítimas y la falta de acciones efectivas por parte de la empresa para mitigar estos impactos puede contribuir aún más a la actitud negativa de la comunidad.

La afirmación de que la empresa no se identifica de manera clara es preocupante, puesto que la transparencia y la comunicación efectiva son fundamentales para construir confianza entre la empresa y las comunidades locales. Si los comuneros sienten que la empresa no se presenta de manera clara o que sus acciones no son comunicadas adecuadamente, esto puede generar desconfianza y un sentido de desconexión. La falta de identificación puede interpretarse como una falta de compromiso con la comunidad, lo que agrava aún más las percepciones negativas.

Cárdenas y Huihua (2018), encontraron resultados negativos, puesto que la comunidad desapueba la gestión de la responsabilidad social de Volcan; en el ámbito ambiental, la comunidad percibe que la empresa no protege el medio ambiente; además, la falta de respuesta para solucionar estos problemas ha perpetuado el conflicto en la comunidad.

La desaprobación generalizada de la gestión de RSE de Volcan indica que la empresa no ha logrado establecer una relación de confianza con la comunidad. Esto puede deberse a que las iniciativas implementadas no abordan adecuadamente las necesidades y preocupaciones locales. La RSE debería ser un proceso participativo que involucre a la comunidad en la identificación de problemas y en la formulación de soluciones. Si los

comuneros sienten que sus voces no son escuchadas, es probable que perciban las acciones de la empresa como superficiales o meramente simbólicas.

La percepción de que la empresa no protege el medio ambiente es un aspecto crítico que puede tener repercusiones significativas. La minería, por su naturaleza, puede tener impactos ambientales severos, y la falta de medidas efectivas para mitigar estos efectos puede llevar a la degradación de los recursos naturales y a la salud pública. La falta de un compromiso claro y efectivo por parte de la empresa en la protección del medio ambiente, puede resultar en una erosión de la legitimidad social y en un aumento de la oposición a las operaciones mineras.

De la misma manera, Peralta y Quispe (2018) evidenciaron una percepción negativa de la población hacia las políticas y prácticas de manejo ambiental implementadas por la empresa minera Hudbay, señalando que la empresa nunca informó sobre los impactos potenciales al medio ambiente causados por el proyecto minero y la falta de transparencia en estos aspectos genera una percepción negativa entre los comuneros.

Se debe tener muy en cuenta que la percepción negativa de la comunidad hacia las políticas y prácticas de manejo ambiental es un indicativo claro de que la empresa no ha logrado establecer una relación de confianza con la población local. La minería, por su naturaleza, puede tener impactos ambientales significativos, y si la comunidad siente que la empresa no está abordando adecuadamente estos problemas, es comprensible que se genere una percepción negativa.

El hecho de que la empresa no informe sobre los potenciales impactos ambientales es una grave deficiencia en la comunicación y transparencia, lo cual puede llevar a la especulación y al miedo en la comunidad, lo que exacerba la desconfianza. Las empresas mineras tienen la responsabilidad de informar de manera clara y accesible sobre los riesgos asociados con sus operaciones, así como sobre las medidas que están tomando para mitigar esos riesgos. La transparencia es fundamental

para construir una relación de confianza entre la empresa y la comunidad.

La falta de respuesta a las preocupaciones de la comunidad no solo incrementa la percepción negativa, sino que también puede resultar en conflictos sociales, porque cuando las comunidades sienten que sus preocupaciones no son atendidas, es más probable que se organicen para protestar o resistir las operaciones mineras. Esto no solo puede afectar la viabilidad del proyecto, sino que también puede tener repercusiones económicas para la empresa y la comunidad.

Considerando el enfoque de desarrollo sostenible, toda actividad que realiza una empresa debe considerar el cuidado del medio ambiente, lo cual permite que los beneficios económicos y sociales sean también sostenibles en el tiempo; sin embargo, la realidad estudiada presenta una situación preocupante, porque las empresas que se dedican a la actividad minera no están cumpliendo con su responsabilidad ambiental, generando significativos daños a los ecosistemas de las comunidades y zonas de influencia. De todas las dimensiones, esta es la más álgida, lo cual denota una incongruencia entre propuesta y realidad; desde la perspectiva de los comuneros, la responsabilidad medioambiental de la empresa se encuentra solo en el discurso, en el papel.

Conclusiones

El incumplimiento de los compromisos asumidos por Volcan Compañía Minera en su plan de responsabilidad social ha generado un impacto significativo en las dinámicas sociales, económicas y ambientales de la comunidad de Yauli-Perú. Este incumplimiento evidencia una desconexión entre las promesas empresariales y su implementación práctica, lo que ha debilitado la confianza de los comuneros y exacerbado la percepción de exclusión y desatención.

El análisis estadístico demuestra con un 95% de confianza que los comuneros de Yauli tienen una actitud marcadamente desfavorable hacia las acciones de la dimensión social de

la RS de Volcan Compañía Minera S.A.A. Este resultado se sustenta en la percepción generalizada de que la empresa no ha cumplido con expectativas fundamentales relacionadas con la mejora de la calidad educativa y la infraestructura local, aspectos clave para el desarrollo sostenible de la comunidad con la mejora del bienestar social de los comuneros. Por lo que se debe priorizar acciones tangibles que respondan directamente a las necesidades educativas e infraestructurales de la comunidad, reforzando el diálogo participativo y demostrando un compromiso real con la mejora del bienestar social de los comuneros.

Con un 95% de confianza estadística, se demuestra que los comuneros de Yauli tienen una actitud desfavorable hacia las acciones de responsabilidad económica de Volcan Compañía Minera S.A.A., lo cual refleja el incumplimiento de los compromisos asumidos en su plan de responsabilidad social, específicamente en los indicadores relacionados con el desarrollo de negocios sostenibles y el fomento del empleo local. Por lo que es crucial que la empresa reoriente sus esfuerzos hacia el cumplimiento efectivo de estos compromisos, garantizando beneficios económicos tangibles y sostenibles para la comunidad.

El análisis con un 95% de confianza estadística confirma que los comuneros de Yauli tienen una actitud negativa hacia las acciones de responsabilidad ambiental de Volcan Compañía Minera. Este descontento se debe al incumplimiento de compromisos clave, como la promoción de la producción forestal, la adecuada gestión del agua, los efluentes y los residuos sólidos, así como el respeto a las normativas ambientales vigentes.

La falta de cumplimiento en estas áreas no solo genera percepciones desfavorables hacia la empresa, sino que también agrava las preocupaciones sobre el impacto ambiental de sus operaciones. Para revertir esta situación, es fundamental que Volcan Compañía Minera S.A.A. implemente medidas concretas y visibles en favor del medio ambiente, fomentando el diálogo con la comunidad y

asegurando que sus acciones contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar ecológico de la región.

Para investigaciones futuras, se sugiere abordar líneas referentes a la evaluación del cumplimiento del plan de responsabilidad social empresarial en el sector minero, así como los factores asociados a la construcción y destrucción de los vínculos de confianza entre empresa y comunidad, las cuales permitirían tener un abordaje más amplio respecto a la relación entre empresa y comunidad, y además los resultados servirían para implementar estrategias ligadas al desarrollo de las comunidades dentro de la zona de influencia del sector minero.

Referencias bibliográficas

- Andújar-Palao, J. M., Ormachea-Hermezo, R., Ruiz-Ruiz, M. F., y Chirinos-Cuadros, C. R. (2021). Minería del cobre en Perú: Análisis de las variables exógenas y endógenas para gestionar su desarrollo. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(24), 784-801. <https://doi.org/10.52080/rvgluzv26n94.18>
- Cárdenas, C. S., y Huaihua, C. M. (2018). *La responsabilidad social en Volcan compañía minera S.A.A. bajo el modelo integral de gestión social en la comunidad campesina de Huayhuay* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f4c10176-28df-449f-a300-6b1c9af8029e/content>
- Carrol, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral. *Business Horizons*, 34(4), 39-48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Coayla, E., Romero, V. L., y Bedón, Y. T. (2024). Regulación económica e impacto ambiental de la gran minería cuprífera en el desarrollo de Perú.

- Economía, Sociedad y Territorio*, 24(74), 1-24. <https://doi.org/10.22136/est20242032>
- Condori, M., Villavicencio, A. C. y Reyna, G. A. (2022). Responsabilidad social universitaria: Percepción de docentes y autoridades de universidades públicas peruanas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 314-328. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38848>
- Cooperación Actualidad Minera en el Perú (2024). Editorial. Minería: ¿En qué momento estamos? *Boletín Electrónico*, (299), 2-19. <https://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2024/05/BOLETIN-AMP-MAYO-2024.pdf>
- Coronado, J. A. (2022). Brecha de ingresos regionales en Perú durante el período 2007 – 2019. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 251-271. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38472>
- Dimas, R. (2020). *Responsabilidad social empresarial de la compañía minera Raura S.A. y percepción en las comunidades campesinas de Lauricocha y Antacallanca-2019* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán]. <https://repositorio.unheval.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/9c5bf2cb-6292-4501-a0ad-ecf371d0f317/content>
- Duque, Y. V., Cardona, M., y Rendón, J. A. (2013). Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones. *Cuadernos de Administración*, 29(50), 196-206. <https://doi.org/10.25100/cdea.v29i50.55>
- Espinoza, K. J., Hernández, A., y Mantilla, E. (2016). La participación de la minería y sus beneficios económicos en Colombia y Perú. *In Vestigium Ire*, 10(1), 208-228. <https://revistas.santototunja.edu.co/index.php/vestigium/article/view/1188>
- García-Ortega, B., De Miguel-Molina, B., y Chirivella-González, V. (2020). Responsabilidad social corporativa en la minería de Latinoamérica: Un modelo multiactor. *América Latina Hoy*, 86, 23-40. <https://doi.org/10.14201/alh.22369>
- Gómez, C. M. (2024). Relaciones de conflicto en las comunidades indígenas de la provincia minera de Yauli. Siglos XVIII-XIX. *Desde el Sur*, 16(2), 1-24. <https://doi.org/10.21142/DES-1602-2024-0026>
- González, L. N., y Cartuche, D. V. (2020). El enfoque de responsabilidad social corporativa. Estudio de caso de la empresa “Ecuacorriente S.A., proyecto minero “Mirador”, Ecuador. *V Congreso Virtual Internacional Desarrollo Económico, Social y Empresarial en Iberoamérica*. <https://www.eumed.net/actas/20/desarrollo-empresarial/47-el-enfoque-de-responsabilidad-social-corporativa.pdf>
- Haro, A. F., Chisag, E. R., Ruiz, J. P., y Caicedo, J. E. (2024). Tipos y clasificación de las investigaciones. *LATAM*, V(2), 956-966. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i2.1927>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- International Organization for Standardization - ISO (2011). *ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social*. ISO. <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es>
- Licandro, O. (2023). Voluntariado corporativo: definición y relación con la. *Retos Revista de Ciencias Sociales de la Administración y Economía*, 13(25), 97-110. <https://doi.org/10.17163/ret.n25.2023.07>

- Mansilla-Obando, K., Guínez-Cabrera, N., y Jeldes-Delgado, F. (2022). Cuando la comunidad es invisible: responsabilidad social empresarial en la industria minera. *Letras Verdes*, (31), 77-94. <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/5082>
- Medina, C. A. (2020). *Percepción de la responsabilidad social empresarial de la minera Gran Colombia Gold en el municipio de Segovia, Antioquia* [Tesis de maestría, Universidad EAFIT]. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/17515/CesarAugustoMedinaAgudelo_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Mendoza, D. L., Jaramillo, M. C., y López, D. D. (2020). Responsabilidad social de la Universidad de La Guajira respecto a las comunidades indígenas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 95-106. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32426>
- Ministerio de Energía y Minas (2025). *Perú: País minero*. Ministerio de Energía y Minas. <https://mineria.minem.gob.pe/institucional/peru-pais-minero/>
- Mogrovejo, M. P. (2017). *La deducción de los gastos por responsabilidad social vinculados a la prevención de conflictos sociales en la minería a fin de determinar el impuesto a la renta empresarial* [Tesis de pregrado, Universidad Ricardo Palma]. <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c2544c67-73e0-40d1-b4e5-73af6128cf11/content>
- Nugra, M. A., Illescas, W. H., Cuadros, P. A. y Valdivia, R. A. (2021). Turismo minero en Yanacocha: Una alternativa de desarrollo para la región de Cajamarca-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 278-289. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35313>
- Ormaza, J., Ochoa, J., Ramírez, F., y Quevedo, J. (2020). Responsabilidad social empresarial en el Ecuador: Abordaje desde la Agenda 2030. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 175-193. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33241>
- Peralta, J., y Quispe, C. (2018). *Política de responsabilidad social empresarial de la minera Hudbay y la percepción social que sobre la misma tienen los pobladores de la Comunidad Campesina de Uchucarco, distrito de Chamaca, Cusco*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6790/SOpechja.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pertuz, A. P. (2016). La práctica de la responsabilidad social empresarial en la minería latinoamericana. *Revista Pensamiento Gerencial*, (4), 1-22. <https://doi.org/10.24188/rpg.v0i4.538>
- Quispe, J. M. (2021). *La responsabilidad social empresarial de una empresa minera en la sostenibilidad de las empresas locales de Huayllay* [Tesis doctoral, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/57139/QuispeMJM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Suárez-Morales, L. (2017). Responsabilidad Social Empresarial: ¿Herramienta para el Desarrollo de los Emprendimientos? *Economía y Negocios*, 8(1), 80-88. <https://revistas.ute.edu.ec/index.php/economia-y-negocios/article/view/324>
- Valle, A., Manrique, L., y Revilla, D. M. (2022). *La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Vizcaíno, P. I., Cedeño, R. J., y Maldonado, I. A. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica.

Actitud de los comuneros de Yauli-Perú hacia la responsabilidad social empresarial de Volcan Compañía Minera
García-Zanabria, Carol Kemberli; Vicente-Zevallos, Melina Wine y Condori-Apaza, Marisol__

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 9723-9762.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658

Volcan (2020). *Responsabilidad social*.
<https://www.volcan.com.pe/es/sostenibilidad-responsabilidad-social/>

Yakovleva, N., y Vazquez-Brust, D. (2012). Stakeholder Perspectives on CSR of Mining MNCs in Argentina. *Journal of Business Ethics*, 106, 191-211.
<https://doi.org/10.1007/s10551-011-0989-4>